

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>**EDUCATIONAL TOOLS AND THE ROLE OF THE TEXTBOOK IN IT****¹Toliboyev Dilshod, ²Yaxshiboyev Javoxir**¹Senior lecturer of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.²Student of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.**СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И РОЛЬ УЧЕБНИКА В НЕМ****¹Толлибоев Дилшод, ²Яхшибаев Жавахир**¹Старший преподаватель Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.²Студент Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.**TA'LIM VOSITALARI VA UNDA DARSLIKNING O'RNI****¹Toliboyev Dilshod, ²Yaxshiboyev Javoxir**¹O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali katta o'qituvchisi.²O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali talabasi.**abstract**

The article is devoted to the issues of disclosing the essence, meaning, place and function of textbooks in the process of renewable higher education, as well as improving their structure and methods of presentation. In particular, based on a review and analysis of dictionary, encyclopedic and regulatory sources, the essence, meaning, functions and features of the textbook inherent in higher education are revealed, and proposals for their improvement are given.

аннотация

Статья посвящена вопросам раскрытия сущности, значения, места и функции учебников в процессе возобновляемого высшего образования, а также совершенствования их структуры и методов изложения. В частности, на основе обзора и анализа словарных, энциклопедических и нормативных источников раскрываются сущность, значение, функции и особенности учебника, присущие высшему образованию, и даются предложения по их совершенствованию.

annotatsiya

Maqola qayta tiklanadigan oliy ta'lim jarayonida darsliklarning mohiyati, mazmuni, o'rni va vazifasini ochib berish, shuningdek ularning tuzilishi va taqdim etish usullarini takomillashtirish masalalariga bag'ishlangan. Xususan, lug'at, entsiklopedik va me'yoriy manbalarni ko'rib chiqish va tahlil qilish asosida oliy ta'limga xos bo'lgan darslikning mohiyati, mazmuni, vazifalari va xususiyatlari ochib beriladi va ularni takomillashtirish bo'yicha takliflar beriladi.

Keywords:

education, textbook, pedagogy, educational tools.

Ключевые слова:

образование, учебник, педагогика, средства воспитания.

Kalit so'zlar:

ta'lim, darslik, pedagogika, ta'lim vositalari.

©2023. *Toliboyev Dilshod, Yaxshiboyev Javoxir.*

Respublikamizda oliy ta'lim mazmunining yangilanishi darsliklar va o'quv qo'llanmalar yaratishga yangicha yondashuvlarni ishlab chiqish hamda amalga oshirishni talab etmoqda. Ularning mazmuni Xalqaro tajribalarni, mamlakatni modernizatsiyalash va fan-texnika taraqqiyoti yutuqlarini to'laroq aks ettirishi lozim. Bu o'z navbatida, yuqori malakali va raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlashning muhim omiliga aylanadi.

Darhaqiqat, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi PF-5847-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan «O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi»da yuqori malakali kadrlar tayyorlash borasida oliy ta'lim tizimi oldida bugungi kunda o'z yechimini kutayotgan dolzarb muammo va kamchiliklar qatorida: «o'quv adabiyotlari yetishmovchiligi saqlanib qolib, mavjudlarining aksariyat qismi zamon talablariga javob bermaydi, o'quv adabiyotlari sifatini yaxshilash, xorijiy adabiyotlardan qo'shimcha yoki muqobil o'quv adabiyotlari sifatida foydalanish ishlari yetarli darajada tashkil etilmagan» deb ta'kidlangan.

Xususan, kredit-modul tizimini joriy qilish sharoitida talabalarning mustaqil ta'limi va uning o'quv-uslubiy ta'minoti alohida dolzarblik kasb etmoqda. Bu o'z navbatida, zamonaviy o'quv adabiyotlarini yaratish va mavjudlarini yangilash, xususan zamonaviy darsliklarning ahamiyatini yanada oshirmoqda. O'quv adabiyotlarining roli va ahamiyatida sodir bo'layotgan o'zgarishlarning mohiyati, ular (darslik va o'quv qo'llanmalar) o'qituvchining ta'lim berish funksiyalarini o'zlarida ko'proq mujassamlashtirayotganidan iborat. Natijada, darslik va o'quv qo'llanmalar passiv axborot tashuvchilaridan aktiv didaktik tizimga aylanib, bunday tizim talabalarning o'z-o'zini nazorat qilishi va o'z-o'zini tekshirishini ta'minlashi, mantiqiy fikrlash layoqatini va til madaniyatini shakllantirishga yordam beradi.

Zamonaviy o'quv adabiyotlari muhim didaktik vosita bo'lib, talabalar mustaqil ta'limini tashkil etish va amalga oshirish uchun maqbul shart-sharoitlarni ta'minlaydi. Talabalar esa o'quv adabiyotidagi dasturiy materiallarni lozim darajada o'rganishi uchun real imkoniyatlarga ega bo'lishi lozim.

O'quv adabiyotlari bilan bir qatorda ta'lim jarayoniga audiovizual vositalar va multimedia texnologiyalari ham ko'proq joriy etilmoqda. Shunindek, ta'limning texnik vositalari keng qo'llanilib, ular talabalar bilimni dasturlashtirilgan shaklda nazorat qilish va sodda tahsil funksiyalarini bajarimoqdalar. Ushbu qurilmalar majmuaga birlashtirilib, talabalar auditoriyasining amaliyot mashg'ulotlariga tayyorlik darajasini yoki mashg'ulotlarda yangi materiallarni qabul qilishi ustidan nazorat o'rnatish imkonini beradi. Bundan tashqari, ular talabalar mustaqil tayyorlanishida ham qo'llaniladi va o'z-o'zini nazorat qilish funksiyasini bajaradi.

Internetning rivojlanishi munosabati bilan masofaviy ta'lim uchun katta imkoniyatlar vujudga keldi. Lekin, yangi axborot tashuvchilarning mavjudligiga qaramasdan, ular kitobning o'rnini bosa olmaydi, an'anaviy kitoblar hali uzoq vaqt ta'lim tizimida qo'llaniladigan muhim vosita va bilimlar manbai bo'lib qoladi.

Zamonaviy o'quv adabiyotlarining faol didaktik vosita sifatidagi roli oshib, ular bilan ishlash talabalarga o'z-o'zini nazorat qilish va tekshirish, mustaqil va ilmiy-ijodiy faoliyatini rag'batlantirish imkoniyatlarini yaratadi. O'quv adabiyoti o'quv fanining mazmunini, uning nazariy asoslari va metodologik apparatini ifodalab, talabalarning ilmiy adabiyotlar bilan ishlashga qiziqishini ham rag'batlantiradi va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Ta'lim vositalariga tizimli yondashuv qo'llanilishi, ular tarkibiga kiruvchi elementlarning mazmunini aniqlash, o'zaro bog'liqliklarini ochib berish va tuzilmasini o'rganishga imkon beradi.

Har bir o'quv fani bo'yicha ta'lim vositalarining majmuyi o'rganiladigan fan mazmuni, o'quv rejasida belgilangan mashg'ulotlarning tashkiliy shakllari, talabalar faoliyatining turlari – ma'ruzalar va ular bilan birgalikda amaliy mashg'ulotlar, kurs ishlari bajarish va shu kabilar bilan belgilanadi.

Ta'lim vositalari tizimiga quyidagilar kiradi:

o'quv adabiyotlari (darsliklar, o'quv va o'quv-uslubiy qo'llanmalar, uslubiy ko'rsatmalar va b.);

audiovizual qo'llanmalar;

predmetlar va hodisalarning tasviri yoki aksi (chizmalar, modellar, xaritalar, sxemalar, jadvallar va b.);

o'quv-laboratoriya qurilmalari;

avtomatlashtirilgan va texnik vositalar.

Har bir o'quv fani dasturining mazmunidan kelib chiqqan holda ta'lim vositalarining ro'yxati ishlab chiqilishi lozim. Darslikning mazmuni aynan o'quv fanining dasturi bilan belgilanib, u ta'limning muhim vositasi sifatida boshqa barcha ta'lim vositalari bilan bevosita yoki bilvosita bog'lanadi, ulardan foydalanadi va ularning mazmuni hamda tuzilmasiga ta'sir ko'rsatadi.

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, o'quv fanining dasturi faqatgina ta'lim jarayonida yoritilishi lozim bo'lgan masalalarning ro'yxatini belgilaydi. U o'rganilishi lozim bo'lgan bilimlarning mazmunini ochib bermaydi, ularning hajmi va chuqurligini, shuningdek bilim, ko'nikma va malaka mazmunini hamda tavsifini belgilamaydi. Dastur faqat o'qitishning ilmiy-nazariy darajasi qanday bo'lishi lozimligini ko'rsatadi. Shuning uchun o'quv fani dasturining mazmuni darslikda aniq, mufassal va batafsil ochib berilishi shart.

Shu boisdan ham, «darslik — muayyan o‘quv fanining mavzulari tizimli, chuqur va to‘liq yoritilgan, tegishli fan mazmunini belgilangan hajmda mukammal o‘zlashtirishga qaratilgan, mazmunan va shaklan ta‘lim turlariga (o‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi, oliy ta‘lim (bakalavriat, magistratura)) moslashtirilgan, o‘quvchi va talabalarda fanga taalluqli bilim, ko‘nikma va malakalar shakllanishiga, ijodiy qobiliyatlar rivojlanishiga xizmat qiladigan, rasmiy tasdiqlanadigan asosiy o‘quv nashridir».

Shunday ekan, darslikda o‘quv dasturiga muvofiq uslubiy tanlab olingan va ishlov berilgan axborotlar taqdim etilishi lozim. Ko‘p hollarda, aynan darslik tufayli, o‘quv dasturi aniqlashtiriladi, rivojlantiriladi va takomillashtiriladi. Aynan mana shu qoidaning o‘zi, ta‘lim jarayoniga pedagogika ilmida va yetakchi ilmiy-pedagogik maktablar tajribasida ishlab chiqilgan eng ilg‘or yangiliklarni o‘quv jarayoniga tatbiq etish imkonini beradi.

Boshqa tomondan, darslik, hatto amaliy, laboratoriya va boshqa turdagi mashg‘ulotlarini o‘z ichiga olgan bo‘lsada, o‘quv ishlari ushbu turlarining mazmunini yetarli darajada ochib berishni ta‘minlay olmasligi mumkin. Shuning uchun ham darsliklarga qo‘shimcha ravishda: o‘quv qo‘llanmalari, mashqlar va topshiriqlar to‘plami, laboratoriya ishlari (praktikumlar), loyihalashtirish bo‘yicha qo‘llanmalar va boshqa ta‘lim vositalari ishlab chiqiladi hamda nashr etiladi. O‘quv adabiyotining mazmuni boshqa ta‘lim vositalaridan, shu jumladan texnik vositalar, kompyuterlar va o‘quv-laboratoriya vositalaridan ham foydalanish imkoniyatlarini ta‘minlashi lozim. Shunday qilib, darslik boshqa ta‘lim vositalari qatorida tarkibiy qismlari o‘zaro bog‘liq bo‘lgan bilimlarni taqdim etish tizimidan iborat. O‘quv fani dasturi doirasida darslikda mujassamlashtirilgan va boshqa ta‘lim vositalariga kiritilgan axborotlar bir tipda bo‘lishi va bir xil ilmiy-uslubiy darajada taqdim etilgan, maxsus adabiyotlardan foydalanishni ko‘zda tutgan va amaliyotga yo‘naltirilgan bo‘lishi lozim. Har qanday o‘quv adabiyotini tayyorlash va nashr qilish birinchi navbatda, uning mutaxassislar tayyorlash vositalari tizimidagi roli va o‘rni, ta‘lim-tarbiyaning maqsadi va vazifalari, shuningdek kitobning o‘quv axborotlarini taqdim etish vositasi sifatidagi xususiyatlari bilan belgilanadi. Darslik ta‘lim vositalari tizimining muhim elementi sifatida talabalarni o‘rganilayotgan o‘quv fanining mazmuni, fan-texnika va madaniyatning mazkur sohasini rivojlantirishning holati va istiqbollari bilan tanishtirish uchun xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktabrdagi «O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi PF-5847-sonli Farmoni, <https://lex.uz/docs/4545884>.

2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 10 oktabrdagi 816-son «Oliy ta’lim muassasalarini o‘quv adabiyotlari bilan ta’minlash to‘g‘risida»gi Qarori, <https://lex.uz/ru/docs/3970451>.
3. Tolliboyev, D., & Dilnura, A. (2023). DIGITALIZATION OF THE EDUCATIONAL SYSTEM: QUANTIFIABILITY VS QUALITATIVENESS. *Science technology&Digital Finance*, 1(3), 58-63. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/tdadd>
4. Kamolov D. R. O. G. L. O‘ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. NUU Conference 2. – C. 348-352
5. Tolliboyev D. MAMLAKATIMIZDA YOSH OTA-ONALANING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK BILIMLARINI OSHIRISHNING DOLZARBLIGI //Social science and innovation. – 2023.
6. Sirlibekov K. PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CULTURAL TOURISM IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1 (3), 123-131. – 2023.
7. Tolliboyev D., Burkhanova M. TECHNOLOGIZED INFORMATION SPACE OF MODERN SOCIETY. *Science technology&Digital Finance*, 1 (3), 48-52. – 2023.
8. Tolliboyev, D., & Norboeva, K. (2023). SCIENCE AND EDUCATION AND DIGITAL ECONOMY. *Science technology&Digital Finance*, 1(3), 64-67. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/tdnkh>
9. Sirlibekov K. EVENT TOURISM CENTERS OF SPAIN //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 161-167.
10. Kamolov, D., & Ropiyeva, F. (2023). ECONOMIC CONSIDERATIONS IN ANCIENT CHINA. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 220-225. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/rfb>
11. Kamolov Dostonbek, “SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY”, *SSAI*, vol. 1, no. 2, pp. 128–133, Oct. 2023, Accessed: Nov. 24, 2023. [Online]. Available: <https://supportresult.uz/index.php/ssai/article/view/89>
12. Spanov, M., & Kamolov, D. (2023). MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 168-172. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/msdk>
13. Kamolov D. Davlat boshqaruviga oid axloqiy qarashlar //Адабиёт учкунлари. – 2021.
14. Камолов Д. Spiritual and moral environment of society //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 278-282.
15. Spanov M., Kamolov D. MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1 (4), 168-172. – 2023.
16. Spanov M., Kamolov D. MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 168-172.
17. Kamolov, D., & Karimqulova, O. (2023). ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF INTERNATIONAL ECONOMIC ORGANIZATIONS. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 199-202. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/kdko>
18. Kamolov, D., & Kilicheva, R. (2023). CONFUCIAN AND LEGIST DOCTRINE. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 187-192. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/drrkk>
19. Kamolov D. JAMIYATNING MA’NAVIY-AXLOQIY MUHITI //Social science and innovation. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 78-82.
20. Соловарова М. А. ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕТИ ОТЕЛЕЙ MARRIOTT //Казанский вестник молодых учёных. – 2022. – Т. 6. – №. 3. – С. 98-103.